

Aurelia DOMNIȚEANU

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Dezvoltarea competenței de lectură prin intermediul textelor multimodale

Rezumat: Textul multimodal este o noutate a programei școlare și este cel care conține două sau mai multe sisteme semiotice: lingvistic, vizual, audio, gestual, spațial. Multimodalitatea implică interferența dintre cuvânt, imagine, sunet, gestică și mișcare. Textele multimodale contribuie la dezvoltarea

competenței de lectură prin atractivitatea lor, prin apel la imagine sau elemente digitale, potrivit contextului actual. O parte dintre ele au pătruns deja în manualele școlare, cum ar fi banda desenată, pliantul sau afișul.

Cuvinte-cheie: text multimodal, competență de lectură, imagine, bandă desenată.

Abstract: The multimodal text is a novelty of the school curriculum and contains two or more semiotic systems: linguistic, visual, audio, gesture, spatial. Multimodality involves interference between word, image, sound, gesture and movement. Multimodal texts contribute to the development of reading competence through their attractiveness, using images and digital elements.

Keywords: multimodal text, reading competence, image, comic book.

„O imagine mentală clară valorează cât mii de cuvinte. Subconștientul va manifesta orice imagine pe care o întrețineți cu perseverență și încredere.”

(Joseph Murphy)

Contextul actual, atât în ceea ce privește sistemul educațional, cât și alte domenii, face mai mult ca niciodată apel la o nouă manieră de comunicare și de transmitere a informației de la distanță. Este momentul în care toată lumea și-a dat seama că se pot dezvolta competențe și forma deprinderi printr-o diversitate de forme și modalități de transmitere de cunoștințe. Interacțiunea față în față a trebuit substituită de o transmitere online. Limbajul verbal a devenit insuficient, recurgându-se la imagini în sensul cel mai larg posibil.

Factorii de decizie au intuit aceste nevoi cu ceva timp în urmă, astfel încât programa școlară pentru disciplina *Limba și literatura română* din România a fost modificată în 2017 și a adus o noutate, textul multimodal, tocmai în ideea atingerii idealului educațional care constă în ”dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.” [7]. La fiecare clasă, competența specifică de receptare a textului scris a primit o completare – „textului scris de diverse tipuri, texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale.” [7, p. 2].

Aceeași programă face recomandări pentru formarea competenței de lectură, orientând profesorul de limba română spre standardele evaluărilor internaționale.

Astfel, din perspectiva PIRLS și PISA, lectura înseamnă comprehensiune și interpretare, competențe ce vor fi construite treptat, prin antrenarea a patru procese cognitive esențiale: ”identificarea de informații explicit formulate, realizarea de deducții simple, integrarea și interpretarea ideilor și a informațiilor, evaluarea critică a conținutului și a elementelor textuale.” [Idem, p. 27]. Testele PISA (Programme for International Student Assessment), inițiate de OECD, evaluează în ce măsură elevii dețin competențele-cheie, cunoștințele și deprinderile de bază necesare continuării studiilor, dar și pentru participarea la viața socială sau pentru integrarea pe piața muncii. Din 2015, aceste teste au trecut la varianta evaluării computerizate, astfel încât, pentru a evalua competența de lectură, s-a făcut apel și în cazul lor la diverse tipuri de texte.

Despre competența de lectură vizată de aceste teste, Liviu Groza, prodecan la Facultatea de Litere a Universității din București, afirmă: „În domeniul citirii (reading), testele PISA nu urmăresc să stabilească fluența lecturii sau corectitudinea pronunțării, ci felul în care elevii sunt capabili să înțeleagă și să reflecteze asupra semnificației unor texte.” [2]. Pe aceleași principii a fost inițiat și un concurs școlar care, în timp, a căpătat anvergura unei olimpiade, *Lectura ca abilitate de viață*, care tocmai vizează pregătirea pentru viața socială ulterioară a tinerilor. Această olimpiadă are în structură trei subiecte, vizând înțelegerea de texte la prima vedere, subiectul al treilea fiind un text multimodal.

În anul 2019, din categoria textului multimodal, s-a ales o caricatură, elevii fiind provocați să extragă in-

formații și semnificații atât din secvențele scrise, cât și din imagini, fiecare lucru fiind important într-un astfel de text, de aici și exercițiul 3, în care se semnalează că până și lipsa semnelor de punctuație transmite multe lucruri către receptor.

Așadar, nevoia introducerii textelor multimodale în traseul educativ este justificată de nevoia de adaptare la progresul societății actuale, dar și la situația actuală a școlii la distanță. E deja dovedit faptul că mijloacele media au un impact puternic asupra educaților, de aceea astfel de texte pot ajunge mult mai ușor și eficient la destinatar.

De asemenea, o tendință actuală este inter- și transdisciplinaritatea, astfel încât dezvoltarea competenței de lectură prin texte multimodale va avea impact la nivelul mai multor discipline.

O încercare de a defini textul multimodal o întâlnim în Ghidul profesorului de limba și literatura română pentru clasa a V-a: "Textul multimodal presupune integrarea diverselor forme textuale pentru a genera semnificații. Într-un text multimodal se combină două sau mai multe sisteme semiotice: lingvistic, vizual, audio, gestual, spațial, multimodalitatea implicând interferența dintre cuvânt, imagine, sunet, gestică și mișcare." [8].

Abordarea și înțelegerea textelor multimodale este diferită de textele continue sau discontinue. Pentru componenta lor lingvistică, se analizează ca și în cazul textelor clasice, vocabularul, tonul, organizarea discursului, coerența. În schimb, celelalte sisteme semiotice au nevoie de o decodificare diferită. Vizualul presupune analiza culorii, formei, stilului, dimensiunii sau perspectivei. Gestualul are nevoie de observarea mimicii, a limbajului trupului, în timp ce spațialul necesită observarea așezării în spațiu și apropierea sau distanța dintre obiecte. Auditivul va trimite la linia melodică, efectele sonore, zgomotele ambientale, liniștea, intonația sau volumul.

Domeniul lecturii s-a reconfigurat vizibil, elevii având de-a face cu texte complexe, ce presupun și schimbarea strategiilor de receptare. Totodată, textul multimodal acționează pe mai multe paliere, cum s-a subliniat și mai sus, iar acest lucru dezvoltă capacitatea de gândire și reflecție.

În categoria textelor multimodale sunt incluse următoarele:

- texte multimodale tipărite: benzi desenate, povestiri de tablouri, romane grafice, postere, ziare, broșuri, afișe, pliante, caricaturi;
- texte multimodale digitale: videoclipuri, animații, povestiri digitale, filme, spotul publicitar, reclama, emailul, pagina web;

SUBIECTUL al III-lea
Privește caricatura de mai jos.

10 puncte

Caricatura a fost preluată de pe site-ul www.vidu.ro.

Formulează, sub formă de enunțuri, răspunsuri la fiecare din următoarele cerințe, raportându-te la caricatura de mai sus:

1. Precizează ce semnificație au numerele din jurul copilului.
2. Prezintă, într-un text de cel mult 15 rânduri, efectul pe care îl are absența semnelor de punctuație din replica tatălui asupra mesajului caricaturii.

- texte multimodale live: spectacole, evenimente.

Din perspectiva disciplinei *Limba și literatura română*, prima categorie de texte multimodale este cea mai des întâlnită, încă din clasa a V-a elevii familiarizându-se cu banda desenată, afișul, pliantul sau posterul. Sarcina profesorului este să formeze competențe de identificare a codurilor semiotice transmise de textul multimodal, să ghideze identificarea relației text – imagine – conținut audio-video, să ajute la transformarea percepțiilor în limbaj verbal sau scris, să formeze capacitatea de a analiza critic mesajele multimedia.

Chiar dacă pare o sarcină lejeră, lectura textului multimodal este una complexă, iar lectorul va face mult mai mult decât un simplu citit, interpretând continuii și corelând imaginea cu scrisul. Imaginile din textul multimodal nu mai pot fi separate de secvența lingvistică, ele devin un tot întreg. Aparent, imaginea ar ușura sarcina lectorului, însă e departe de a fi așa. Motivația receptării unui astfel de text e legată de prezența imaginilor, receptorii având impresia că va fi ușor de înțeles. În mod evident, un text multimodal poate produce o plăcere a lecturii, o dinamizare a procesului instructiv și o reînnoire a interesului pentru lectură, în special la noua generație, nativ digitală.

După primul impact, cel al jocului și al amuzamentului, cititorul se va convinge că, pentru a putea decoda mesajul textului, e nevoie să își activeze mai multe resorturi. Introducerea acestor texte în programa școlară a fost privită ca o provocare, reproșându-li-se sărăcia conținutului și calitatea imaginilor. Cel mai des întâlnit text multimodal în practica pedagogică este banda desenată, în care partea de text e încadrată de viniete ce se succed în ordine logică și temporală. "Într-o bandă desenată interferează două tipuri de semen (lingvistice și vizuale) și, prin urmare, există două tipuri de discurs: iconografic (vizual) și verbal (textual). O bandă desenată are o structură complexă, fiind alcătuită din planșe, benzi și viniete. În viniete

se găsească desenul, bulele de dialog și cartușele sau recitativele (casetele rectangulare situate în partea de sus, care permit autorului să anunțe schimbarea locului sau a timpului)” [Idem, p. 12]. Dimensiunea vinietelor este diferită și poate transmite și ea un mesaj: vinieta mare poate desemna un moment de descoperire sau reflecție. Desenul și vinieta mică impun o accelerare a ritmului lecturii, în schimb un desen supradimensionat atrage atenția asupra obiectelor sau personajelor din acesta. Până și felul literelor transmite un mesaj, cele îngroșate atrag atenția asupra intensității cuvintelor, iar cele mari sugerează furia.

Foarte contestată la început, banda desenată își câștigă ușor-ușor locul în demersul educațional, existând chiar și un studio sociologic menționat de Roxana Munteanu în articolul său *Textul multimodal – perspectivă teoretică asupra benzilor desenate* din revista *Perspective*, conform căruia “în fața unui nou public școlar este de preferat să se pornească de la practicile reale și de la interesul real al elevilor, pentru a evita îndepărtarea de cultura scrisă, iar benzile desenate ar fi una dintre aceste căi de apropiere a elevilor înspre cultură” [4].

S-au creat adevărate biblioteci virtuale de benzi desenate și există o mulțime de pagini web cu astfel de material. Profesorii le folosesc pentru că pot face ușor conexiuni cu experiențele elevilor. Un alt avantaj al utilizării benzilor desenate și a textelor multimodale, în general, este faptul că motivează și implică până și cei mai dezinteresați elevi.

În concluzie: Textele multimodale sunt demne de atenție prin atractivitatea lor și prin prevalența lor în

viața elevilor, iar ponderea acestora în demersul educativ va crește cu siguranță, pentru că, după cum afirmă Monica Halaszi, ”de când ne naștem citim chiar de pe chipurile oamenilor mesaje, citim culorile. Toate acestea înseamnă, de fapt, lectură.” [10].

REFERINTE BIBLIOGRAFICE:

1. Conley M.W. Înțelegerea textelor și ariile curriculare. Iași: Polirom, 2019.
2. Groza L. Ce (nu) spun testele PISA – Comparaison n’est pas raison. Pe: <https://dilemaveche.ro/sectiune/la-singular-si-la-plural/articol/ce-nu-spun-testele-pisa-comparaison-nest-pas-raison>
3. Ioniță F. (coord.) Competența mea de lectură. București: Art, 2016.
4. Munteanu R. Textul multimodal – perspectivă teoretică asupra benzilor desenate. În: *Perspective*, p.14
5. Pamfil A. Didactica literaturii. Reorientări. București: Art, 2016.
6. Păun E. Pedagogie. Provocări și dileme privind școala și profesia didactică, Ed. Polirom, 2017.
7. Programa școlară pentru *Limba și literatura română*. București, 2017.
8. Sămișăian F. (coord.) *Limba și literatura română. Ghidul profesorului*. Art Educațional, 2018.
9. Testele PISA. Pe: <https://dilemaveche.ro/sectiune/la-singular-si-la-plural/articol/ce-nu-spun-testele-pisa-comparaison-nest-pas-raison>
10. Textele multimodale. Pe: www.lav2013.cnlr.ro/index.php